

Pemetaan Penelitian Rasio *Gross Profit Margin* (GPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
E-Mail : wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the research mapping regarding the Gross Profit Margin (GPM) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the GPM ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the GPM ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the GPM ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 79 journal publications regarding the GPM ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the GPM ratio are divided into 7 clusters and 131 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 19 topics around the influence of the GPM ratio and 10 topics about the determinants of the GPM ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around GPM ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Gross Profit Margin (GPM); Bibliometrics; VOSviewer; Literature Review; Islamic and Conventional Banking*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Gross Profit Margin* (GPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio GPM; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio GPM berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio GPM menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 79 publikasi jurnal seputar rasio GPM; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio GPM terbagi menjadi 7 kluster dan 131 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 19 topik seputar pengaruh rasio GPM dan 10 topik seputar determinan rasio GPM. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio GPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

Kata Kunci: *Gross Profit Margin (GPM), Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Perbankan Syariah dan Konvensional*

PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan rasio *Gross Profit Margin* (GPM) pada perbankan dapat dilihat sebagai respons terhadap perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks dan kompetitif. Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial (fintech), perbankan kini dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan para pesaing yang lebih inovatif dan efisien. Dalam situasi seperti ini, rasio GPM dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi perusahaan untuk mengukur kemajuan dalam meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Dalam penggunaannya, rasio GPM dihitung dengan membagi pendapatan kotor dengan pendapatan total. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar persentase pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional yang efektif. Semakin tinggi rasio GPM, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan pendapatan kotor dari kegiatan operasionalnya (Latifah, 2020).

Selain itu, rasio GPM juga dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi antara perbankan yang berbeda. Dalam industri perbankan yang semakin berkembang, perbandingan kinerja antara perusahaan sangat penting bagi para investor, pelanggan, dan regulator. Rasio GPM dapat membantu para pihak ini untuk membandingkan kinerja perbankan secara lebih akurat dan objektif. Terakhir, rasio GPM juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis, perusahaan perlu mengevaluasi kinerja bisnis mereka secara rutin untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif dan efisien dalam menghasilkan pendapatan (Ilham, 2020). Dengan menggunakan rasio GPM, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang seberapa efektif mereka dalam menghasilkan pendapatan kotor dari kegiatan operasionalnya. Dalam kesimpulannya, penggunaan rasio GPM pada perbankan merupakan sebuah alat yang sangat penting untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan kotor dari kegiatan operasionalnya. Dalam lingkungan industri keuangan yang semakin kompleks dan kompetitif, rasio GPM dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi bisnis mereka dan memastikan kinerja bisnis yang optimal (Sucipto, 2022).

Penelitian mengenai GPM pada perbankan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi efisiensi dan kinerja bisnis perbankan dalam menghasilkan pendapatan kotor dari kegiatan operasionalnya. *Pertama*, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa rasio GPM merupakan salah satu indikator kinerja yang paling penting bagi perbankan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio GPM dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perbankan dalam menghasilkan pendapatan kotor, serta dapat digunakan untuk membandingkan kinerja antara perbankan yang berbeda (Radiatun, 2022). *Kedua*, penelitian juga menunjukkan bahwa rasio GPM dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi bisnis dan kebijakan operasional perbankan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompleks, perbankan perlu terus menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi bisnis dan kebijakan operasionalnya agar tetap efektif dan efisien dalam menghasilkan pendapatan (Rahmani, 2019). *Ketiga*, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan rasio GPM dalam perbankan dapat membantu para investor dan regulator untuk memahami kinerja bisnis perbankan dengan lebih baik. Rasio GPM dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif perbankan dalam menghasilkan pendapatan kotor dari kegiatan operasionalnya, sehingga dapat membantu para investor dan regulator untuk membuat keputusan investasi dan pengawasan yang lebih tepat (Jusmansyah, 2020). *Keempat*, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan rasio GPM dalam perbankan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan menangani masalah efisiensi bisnis. Dengan memonitor rasio GPM secara teratur, perusahaan dapat mengidentifikasi area bisnis yang kurang efektif dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis (Ridwan, 2020). Dalam kesimpulannya, perkembangan penelitian mengenai *Gross Profit Margin* (GPM) pada perbankan menunjukkan bahwa rasio ini merupakan salah satu indikator kinerja yang paling penting bagi perbankan. Dengan menggunakan rasio GPM, perbankan dapat mengukur efisiensi dan kinerja bisnis

mereka, serta mengidentifikasi masalah dan peluang bisnis yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar GPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar GPM. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal GPM. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio GPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

KAJIAN TEORITIS

Gross Profit Margin (GPM) adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan produk atau layanan mereka setelah mengurangi biaya langsung produksi atau pengadaan barang. Namun, pada perbankan, GPM memiliki arti yang sedikit berbeda. Pada perbankan, GPM mengukur seberapa efektif bank dalam menghasilkan pendapatan dari produk dan layanan yang mereka tawarkan setelah mengurangi biaya langsung seperti bunga yang dibayarkan kepada nasabah dan biaya operasional (Andarsari, 2019). Dalam hal ini, biaya langsung perbankan meliputi bunga deposito, bunga pinjaman, dan biaya-biaya yang terkait dengan layanan seperti biaya administrasi dan biaya transaksi. Secara umum, semakin tinggi GPM sebuah bank, semakin efisien bank tersebut dalam menghasilkan pendapatan dari produk dan layanan mereka. Namun, perlu diingat bahwa GPM tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan bank dan sebaiknya dilihat bersama dengan rasio keuangan lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kesehatan keuangan bank (Surtikanti, 2017).

Studi bibliometrik adalah studi yang menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis dan memahami publikasi ilmiah dan literatur yang ada dalam suatu bidang atau topik tertentu. Metode bibliometrik digunakan untuk menganalisis dan mengukur kuantitas dan kualitas literatur ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal atau buku, seperti jumlah artikel, penulis, sitiran, dan frekuensi sitiran. Dalam studi bibliometrik, data bibliografi digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola penelitian dalam suatu bidang tertentu, seperti pengembangan konsep, isu-isu penting, atau dampak karya-karya penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Studi bibliometrik dapat membantu peneliti dalam melakukan analisis literatur yang sistematis dan menyediakan bukti empiris dalam mendukung kesimpulan atau hipotesis dalam penelitian mereka. Studi bibliometrik juga dapat membantu penerbit, editor jurnal, dan perpustakaan dalam memahami preferensi pembaca, mengidentifikasi topik yang paling diminati, dan memantau tren penelitian. Sebagai metode penelitian, studi bibliometrik dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penelitian berkembang dari waktu ke waktu, dan membantu memandu arah penelitian masa depan (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak analisis data yang digunakan untuk visualisasi data bibliometrik. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu peneliti dan profesional dalam memahami dan menganalisis kinerja penelitian dalam bidang tertentu berdasarkan data bibliografi. Dalam *VOSviewer*, data bibliografi disajikan dalam bentuk jaringan atau network, di mana setiap elemen dalam jaringan merepresentasikan sebuah artikel atau dokumen. Jaringan ini dapat disajikan dalam bentuk grafik dan diagram untuk memudahkan pemahaman dan analisis. *VOSviewer* dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara artikel atau penulis dalam suatu bidang penelitian tertentu, serta membantu dalam memahami trend

penelitian dan fokus penelitian. Perangkat lunak ini juga dapat membantu dalam melakukan analisis sitiran, analisis *co-citation*, dan analisis bibliometrik lainnya. VOSviewer dapat digunakan dengan berbagai jenis data bibliografi, seperti data dari basis data publikasi ilmiah, database sitiran, atau sumber data bibliometrik lainnya. Perangkat lunak ini merupakan alat yang berguna bagi peneliti dan profesional dalam berbagai bidang penelitian, termasuk ilmu sosial, ilmu komputer, dan ilmu pengetahuan alam, serta dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dan strategi penelitian (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi literatur yang sudah ada dalam bidang tertentu. Dalam tinjauan literatur, peneliti melakukan pencarian terhadap literatur yang terkait dengan topik penelitian mereka dan melakukan analisis terhadap data yang ditemukan. Tujuan dari studi *literature review* adalah untuk menyediakan gambaran yang komprehensif tentang pengetahuan yang sudah ada dalam bidang tertentu, dan membantu mengidentifikasi celah penelitian yang perlu diisi dalam bidang tersebut. Tinjauan literatur juga dapat membantu peneliti dalam membangun kerangka teoretis untuk penelitian mereka dan memvalidasi metodologi yang digunakan. Dalam tinjauan literatur, peneliti harus melalui serangkaian tahapan yang sistematis, termasuk perencanaan pencarian literatur, pemilihan kriteria inklusi dan eksklusi, evaluasi kualitas literatur, dan sintesis data. Pada akhirnya, peneliti harus dapat menghasilkan laporan yang jelas dan terstruktur yang merangkum penemuan mereka dalam tinjauan literatur. Studi *literature review* dapat dilakukan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, kesehatan, dan teknologi informasi. Tinjauan literatur merupakan alat yang berguna bagi peneliti dalam menyediakan dasar pengetahuan yang terperinci tentang topik penelitian mereka, dan membantu dalam pengembangan penelitian yang lebih efektif dan terinformasi (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Gross Profit Margin* (GPM). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang GPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Gross Profit Margin*" dan "GPM" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar GPM menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar GPM menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar GPM menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Jurnal seputar *Gross Profit Margin* (GPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 79 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2007 hingga tahun 2022. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar GPM berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2007	1	2016	1	2020	15
2009	1	2017	2	2021	15
2011	1	2018	6	2022	24
2015	2	2019	11		

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik *VOSviewer* seputar *Gross Profit Margin (GPM)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar GPM. Sumber: Data diolah, *software VOSViewer* 1.6.18.

Hasil visualisasi *software VOSViewer* terkait peta perkembangan penelitian seputar rasio GPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional terdapat 7 kluster dan 131 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1, terdiri dari 29 item topik, yaitu: *annual report, asset, bank, equity, financial performance, financial ratio/statement, form, formulation, gpm, investment, investor, level, net profit margin, npm, opm, pengaruh return, performance, persero, problem, profit, profit margin, profitability ratio, quick ratio, ratio, return, roa, roe, share price.*

- Kluster 2, terdiri dari 21 item topik, yaitu: *analysis technique, asset ratio, bei, dar, effect, financial distress, independent variable, indonesia stock exchange, manufacturing company, multiple linear regression, multiple regression analysis, negative effect, pengaruh gross profit margin, population, purposive sampling method, quantitative approach, relationship secondary data, tato, value.*
- Kluster 3, terdiri dari 21 item topik, yaitu: *current ratio, debt, der, efek indonesia, equity ratio, ftable, gross profit margin, indonesia, inventory turnover, metode, modal kerja, pengaruh current ratio, pengaruh debt, pengujian regresi, perusahaan, receivable turnover, signifikan terhadap gross profit margin, spss, uji hipotesis, uji t.*
- Kluster 4, terdiri dari 19 item topik, yaitu: *autocorrelation, classic assumption test, company, criterium, data analysis technique, earnings growth, f test, financial report, food, income, influence, inventory value, market value, multicollinearity, profit growth, sampling method, significant influence, total asset.*
- Kluster 5, terdiri dari 15 item topik, yaitu: *analytical method, classical assumption test, coefficient, determination, difference, growth, hypothesis testing, nippin indosari corpinda, purposive sampling technique, quantitative method, sales growth, spss version, t test, tbk type.*
- Kluster 6, terdiri dari 15 item topik, yaitu: *contribution, covid, current ratio dan total asset, data analysis, data collection technique, fcount, ftable, idx, pandemic, purposive sampling, sampling technique, significance, significant effect, tcount, total asset turnover.*
- kluster 7, terdiri dari 11 item topik, yaitu: *bursa efek indonesia, dividend payout ratio, earning per share, eps, harga saham, index, multiple linear regression, positive effect, share, stock price.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Gross Profit Margin (GPM)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 19 pengaruh GPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, Benchmarking agresivitas pajak. Pengaruh GPM terhadap *benchmarking* agresivitas pajak pada perbankan akan tergantung pada kebijakan perpajakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki GPM yang tinggi, artinya perusahaan tersebut lebih efisien dalam menjalankan operasinya dan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Dalam hal ini, perusahaan mungkin lebih mampu untuk membayar pajak dengan jumlah yang lebih tinggi, dan memiliki kebijakan perpajakan yang lebih konservatif daripada pesaingnya. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki GPM yang rendah, perusahaan mungkin akan lebih agresif dalam mengejar pengurangan biaya dan membayar pajak yang lebih rendah.

Kedua, Earning Per Share/EPS. Pengaruh GPM terhadap EPS pada perbankan akan tergantung pada berbagai faktor lain seperti biaya operasional, bunga dan beban pajak, dan kinerja investasi. Jika perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari biaya operasionalnya, maka EPS-nya kemungkinan akan meningkat. Namun, jika biaya operasional meningkat lebih cepat daripada pendapatan, maka EPS kemungkinan akan menurun.

Ketiga, Financial distress in Technology. GPM dapat berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan teknologi dalam perbankan, dengan beberapa cara: (1) GPM yang rendah dapat menandakan adanya masalah efisiensi operasional atau penjualan yang kurang menguntungkan, sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan dan risiko *financial distress*. (2) GPM yang tinggi dapat membantu perusahaan menghasilkan laba yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya dan memiliki cadangan dana yang cukup untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian di masa depan. Ini dapat membantu mengurangi risiko *financial distress*. (3)

GPM yang stabil dan konsisten dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik di mata investor dan kreditor, dan memberikan keyakinan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Ini dapat membantu mengurangi risiko *financial distress*.

Keempat, harga saham. Pengaruh GPM terhadap harga saham pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan bank tersebut. Secara umum, kenaikan GPM biasanya dianggap sebagai indikasi positif bagi kinerja keuangan suatu bank dan dapat memicu peningkatan harga saham. Namun, faktor-faktor lain seperti risiko kredit, pertumbuhan pendapatan, dan faktor-faktor ekonomi makro juga dapat mempengaruhi harga saham pada perbankan.

Kelima, *income smoothing*/perataan laba. Ketika GPM perbankan meningkat, perusahaan mungkin cenderung melakukan perataan laba dengan cara menunda pengakuan beberapa pengeluaran atau menaikkan estimasi pendapatan. Ini dilakukan untuk menjaga konsistensi laba dalam laporan keuangan perusahaan, terutama jika kinerja bisnis tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun, jika GPM menurun, perusahaan mungkin cenderung meningkatkan pengeluaran atau menurunkan estimasi pendapatan untuk menghindari penurunan laba yang signifikan. Dalam konteks ini, praktik perataan laba dapat dilakukan untuk memengaruhi persepsi investor dan analisis keuangan tentang kinerja perusahaan. Namun, praktik ini juga dapat menimbulkan risiko akuntansi yang signifikan dan berdampak negatif pada kepercayaan pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan hati-hati keputusan mereka dalam melakukan perataan laba dan memastikan bahwa laporan keuangan mereka sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Keenam, indikator ekonomi. Pengaruh GPM terhadap indikator ekonomi tergantung pada industri dan pasar yang bersangkutan. Pada umumnya, semakin tinggi GPM, semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, GPM juga dapat memberikan petunjuk tentang kekuatan pasar suatu perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan pesaing di pasar.

Ketujuh, kebijakan dividen. Kebijakan dividen pada perbankan juga dapat dipengaruhi oleh GPM. Jika GPM meningkat, maka perusahaan dapat memiliki lebih banyak laba untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Namun, kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan perusahaan, kebijakan manajemen, dan kondisi pasar. Sebagai contoh, jika perbankan memutuskan untuk mengalokasikan lebih banyak laba untuk pertumbuhan bisnis, maka kebijakan dividen mungkin tidak begitu agresif meskipun GPM meningkat.

Kedelapan, keputusan untuk melakukan transfer *pricing*. GPM dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan transfer pricing karena GPM mencerminkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Jika GPM perusahaan rendah, maka perusahaan mungkin cenderung melakukan transfer pricing untuk memindahkan laba dari unit bisnis yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi ke unit bisnis yang menghasilkan keuntungan lebih rendah. Namun, melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk menghindari pajak atau melanggar hukum dapat berdampak buruk pada citra perusahaan dan memicu tindakan hukum yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan keuntungan jangka panjang dan risiko dari transfer pricing sebelum melakukan keputusan tersebut.

Kesembilan, kinerja keuangan. Pengaruh GPM terhadap kinerja keuangan perbankan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang: (1) Profitabilitas: GPM yang tinggi menunjukkan profitabilitas yang baik. Semakin tinggi GPM, semakin besar laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, perbankan dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan meningkatkan GPM melalui strategi seperti menaikkan suku bunga kredit atau menekan biaya bunga. (2) Efisiensi: GPM yang rendah dapat mengindikasikan efisiensi yang buruk dalam pengelolaan aset produktif. Oleh karena itu, perbankan dapat meningkatkan efisiensinya dengan meningkatkan GPM melalui pengelolaan aset produktif yang lebih baik, seperti dengan

menambah penyaluran kredit yang lebih optimal atau menurunkan biaya bunga yang tinggi. (3) Risiko: GPM yang tinggi dapat mengindikasikan risiko yang rendah, karena bank memiliki lebih banyak margin keuntungan yang dapat digunakan untuk menutupi risiko kredit atau risiko pasar. Namun, perlu diingat bahwa GPM yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa bank mengambil risiko yang terlalu kecil, sehingga kurang memaksimalkan potensi keuntungan. (4) Pertumbuhan: GPM yang stabil dan baik dapat memberikan dukungan bagi pertumbuhan perbankan, karena bank memiliki lebih banyak margin keuntungan yang dapat digunakan untuk memperluas bisnis atau mengembangkan produk baru.

Kesepuluh, market value perusahaan. Pengaruh GPM terhadap *Market Value* pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti sektor perbankan, kondisi ekonomi, dan faktor internal perusahaan itu sendiri. Namun, secara umum, perusahaan dengan GPM yang lebih tinggi cenderung memiliki *Market Value* yang lebih tinggi juga. Ini disebabkan oleh fakta bahwa GPM yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bruto yang lebih besar dari pendapatan, yang pada gilirannya dapat menunjukkan efisiensi operasional yang lebih tinggi. Ini dapat menghasilkan kenaikan kepercayaan investor dan meningkatkan permintaan saham perusahaan di pasar, yang dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan. Namun, nilai GPM yang tinggi saja tidak cukup untuk menjamin nilai pasar yang tinggi. Ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai pasar, seperti kinerja keuangan keseluruhan perusahaan, pertumbuhan laba, dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor ini ketika mencoba meningkatkan nilai pasar mereka.

Kesebelas, Net Profit Margin/NPM. GPM memiliki pengaruh terhadap NPM pada perbankan. Semakin tinggi GPM suatu bank, semakin besar pula kemungkinan bahwa bank tersebut akan memiliki NPM yang lebih tinggi. Ini karena semakin tinggi GPM, semakin banyak uang yang tersedia untuk menutupi biaya operasional bank dan menghasilkan keuntungan bersih.

Kedua belas, nilai perusahaan. Dalam konteks perbankan, GPM mungkin tidak memiliki pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. Ini karena dalam industri perbankan, faktor seperti kinerja kredit, pertumbuhan aset, dan arus kas bersih mungkin menjadi lebih penting dalam menentukan nilai perusahaan daripada rasio keuangan yang lebih khusus seperti GPM. Namun, semakin tinggi GPM suatu bank, semakin banyak uang yang tersedia untuk menutupi biaya operasional dan investasi dalam pertumbuhan bisnis. Ini dapat mengarah pada pertumbuhan pendapatan dan laba yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan di pasar saham.

Ketiga belas, nilai pasar. Dalam industri perbankan, GPM mungkin tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap nilai pasar suatu bank. Namun, GPM yang tinggi dapat menjadi indikator bagi investor bahwa bank tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang besar dari bisnis intinya, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor pada prospek masa depan bank tersebut. Di sisi lain, GPM yang rendah dapat menjadi tanda peringatan bagi investor bahwa bank tersebut mungkin mengalami kesulitan dalam menghasilkan keuntungan, dan hal ini dapat mempengaruhi nilai pasar bank tersebut.

Keempat belas, pertumbuhan laba. Pengaruh GPM terhadap pertumbuhan laba pada perbankan sangatlah penting. Sebagai Perbankan, perbankan menghasilkan pendapatan dari bunga dan biaya-biaya yang dikenakan pada produk-produk keuangan. GPM perbankan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti suku bunga, persaingan, biaya operasional, dan risiko kredit. Ketika GPM perbankan meningkat, artinya laba kotor yang dihasilkan dari penjualan produk keuangan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan laba bersih perbankan, karena laba kotor dapat digunakan untuk membayar biaya operasional dan memperkuat modal perbankan. Dalam jangka panjang, GPM yang tinggi juga dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perbankan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan laba.

Kelima belas, pengungkapan *Corporate Social Responsibility/CSR*. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan dengan GPM yang tinggi cenderung lebih aktif dalam mengungkapkan CSR dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki GPM yang rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan GPM yang tinggi memiliki sumber daya finansial yang lebih besar dan kemampuan untuk membiayai kegiatan sosial. Selain itu, pengungkapan CSR juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata pelanggan dan masyarakat luas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Keenam belas, *Return On Asset/ROA*. GPM dapat mempengaruhi ROA pada perbankan karena GPM mengindikasikan seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola biaya dan memperoleh keuntungan dari penjualan produk atau jasa. Semakin tinggi GPM suatu perusahaan, semakin besar keuntungan kotor yang dihasilkan perusahaan dari setiap penjualan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ROA perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan dengan GPM yang tinggi dapat memanfaatkan keuntungan kotor yang lebih besar untuk meningkatkan laba bersih dan ROA.

Ketujuh belas, *Return On Equity/ROE*. GPM dapat mempengaruhi ROE pada perbankan karena GPM mengindikasikan seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola biaya dan memperoleh keuntungan dari penjualan produk atau jasa. Semakin tinggi GPM suatu perusahaan, semakin besar keuntungan kotor yang dihasilkan perusahaan dari setiap penjualan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bersih dan ROE perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan dengan GPM yang tinggi dapat memanfaatkan keuntungan kotor yang lebih besar untuk meningkatkan ROE.

Kedelapan belas, *Return On Investment/ROI*. GPM dapat mempengaruhi ROI pada perbankan karena GPM mengindikasikan seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola biaya dan memperoleh keuntungan dari penjualan produk atau jasa. Semakin tinggi GPM suatu perusahaan, semakin besar keuntungan kotor yang dihasilkan perusahaan dari setiap penjualan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bersih dan ROI perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan dengan GPM yang tinggi dapat memanfaatkan keuntungan kotor yang lebih besar untuk meningkatkan ROI.

Kesembilan belas, *return* saham. GPM dapat mempengaruhi return saham pada perbankan karena GPM menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya dan memperoleh keuntungan dari penjualan produk atau jasa. Semakin tinggi GPM perusahaan, semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dan semakin besar kemungkinan perusahaan memberikan dividen yang lebih besar pada pemegang saham, sehingga dapat meningkatkan return saham.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Gross Profit Margin (GPM)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 variabel determinan GPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, Covid-19. Namun, secara umum, Covid-19 dapat mempengaruhi GPM pada perbankan dengan beberapa cara: (1) Penurunan Pendapatan: Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan di banyak sektor ekonomi, termasuk industri perbankan. Penurunan ini bisa mengurangi GPM perbankan karena laba bruto akan berkurang karena penurunan pendapatan. (2) Penambahan biaya operasional: Covid-19 dapat memaksa bank untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk menghadapi tantangan pandemi, seperti biaya untuk menyebarkan informasi tentang layanan perbankan yang tersedia selama pandemi, peralatan kesehatan dan perlengkapan kebersihan untuk karyawan dan pelanggan, serta biaya untuk memastikan ketersediaan dana tunai yang cukup di ATM dan cabang. Biaya tambahan ini dapat mengurangi GPM perbankan. (3) Peningkatan kredit macet: Covid-19 telah mempengaruhi banyak bisnis dan individu, dan bisa berdampak pada kemampuan mereka

untuk membayar utang. Jika kredit macet meningkat, perbankan harus mencatat kerugian untuk cadangan yang dibentuk untuk menangani kredit macet tersebut, yang bisa mengurangi GPM. (4) Penurunan suku bunga: Dalam upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, bank sentral dapat menurunkan suku bunga. Penurunan ini bisa mempengaruhi GPM perbankan karena margin bunga bersih mereka menurun. (5) Peningkatan transaksi digital: Covid-19 memaksa banyak konsumen untuk beralih ke transaksi digital karena pembatasan sosial dan lockdown. Peningkatan transaksi digital ini dapat meningkatkan GPM perbankan karena transaksi digital biasanya lebih efisien dan memiliki biaya lebih rendah daripada transaksi fisik.

Kedua, Current Ratio. *Current Ratio* dapat mempengaruhi GPM pada perbankan dengan beberapa cara: (1) Likuiditas: *Current Ratio* menunjukkan kemampuan perbankan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Jika *Current Ratio* tinggi, artinya perbankan memiliki likuiditas yang baik, dan hal ini dapat memungkinkan perbankan untuk meminimalkan biaya pinjaman dan meningkatkan GPM mereka. (2) Efisiensi Operasional: *Current Ratio* juga dapat mempengaruhi efisiensi operasional perbankan. Jika *Current Ratio* rendah, artinya perbankan memiliki keterbatasan likuiditas, dan mungkin harus meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Hal ini dapat meningkatkan biaya pinjaman dan mengurangi GPM. (4) Tingkat Kredit Macet: Jika perbankan memiliki *Current Ratio* yang rendah, mereka mungkin lebih rentan terhadap risiko kredit dan kredit macet. Kredit macet dapat mempengaruhi GPM karena perbankan harus membentuk cadangan untuk menangani risiko kredit, yang dapat mengurangi laba bruto dan GPM. (5) Suku Bunga: Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi *Current Ratio* dan GPM pada perbankan. Jika suku bunga meningkat, perbankan mungkin perlu membayar lebih banyak biaya pinjaman, dan ini dapat mempengaruhi *Current Ratio* dan GPM. Sebaliknya, jika suku bunga turun, perbankan mungkin dapat membayar lebih sedikit biaya pinjaman, meningkatkan *Current Ratio*, dan meningkatkan GPM.

Ketiga, Debt to Equity Ratio/DER. DER dapat mempengaruhi GPM pada perbankan dengan beberapa cara: (1) Risiko Keuangan: DER dapat mempengaruhi risiko keuangan perbankan karena semakin tinggi DER, semakin besar risiko keuangan yang harus dihadapi oleh perbankan. Risiko keuangan dapat mempengaruhi GPM karena perbankan harus membentuk cadangan untuk menangani risiko keuangan, yang dapat mengurangi laba bruto dan GPM. (2) Biaya Pinjaman: DER juga dapat mempengaruhi biaya pinjaman perbankan. Jika DER tinggi, perbankan mungkin perlu membayar bunga yang lebih tinggi pada hutang mereka, yang dapat mengurangi laba bruto dan GPM. Sebaliknya, jika DER rendah, perbankan mungkin dapat membayar bunga yang lebih rendah pada hutang mereka, yang dapat meningkatkan GPM. (3) Struktur Modal: DER dapat mempengaruhi struktur modal perbankan dan sumber pendanaan mereka. Jika DER tinggi, artinya perbankan lebih banyak menggunakan hutang untuk mendanai operasi mereka. Hal ini dapat meningkatkan risiko keuangan dan biaya pinjaman. Namun, jika DER rendah, perbankan mungkin lebih mengandalkan modal sendiri untuk mendanai operasi mereka, yang dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan GPM. (4) Efisiensi Operasional: DER dapat mempengaruhi efisiensi operasional perbankan karena perbankan harus membayar bunga pada hutang mereka. Jika DER tinggi, biaya bunga dapat mengurangi laba bruto dan GPM. Namun, jika perbankan dapat mengelola hutang mereka dengan baik dan membayar bunga yang wajar, maka DER dapat memberikan tambahan pendanaan yang memungkinkan perbankan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan GPM.

Keempat, Inventory Turnover/IT. Dalam konteks perbankan, karena perbankan tidak menjual persediaan, maka IT tidak memiliki pengaruh langsung terhadap GPM. Namun, ada beberapa cara di mana IT dapat mempengaruhi GPM secara tidak langsung: (1) Kredit: Perbankan memberikan kredit kepada nasabah mereka, sehingga membutuhkan persediaan modal untuk mengakomodasi permintaan kredit. Semakin cepat perbankan dapat menyalurkan kredit, semakin sedikit modal yang dibutuhkan untuk menangani permintaan

tersebut. Dengan demikian, IT yang tinggi dapat memungkinkan perbankan untuk meminimalkan modal yang dibutuhkan dan memperoleh laba yang lebih tinggi. (2) Operasional: Semakin tinggi IT, semakin sedikit persediaan modal yang diperlukan untuk menjalankan operasi perbankan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membantu meningkatkan GPM. (3) Manajemen risiko: IT juga dapat mempengaruhi risiko operasional perbankan, karena perbankan harus menangani risiko yang terkait dengan persediaan modal mereka. Semakin tinggi IT, semakin sedikit persediaan modal yang harus ditangani, yang dapat mengurangi risiko operasional dan memungkinkan perbankan untuk memperoleh laba yang lebih tinggi.

Kelima, leverage. Dalam konteks perbankan, *leverage* dapat mempengaruhi GPM secara signifikan. Berikut adalah beberapa pengaruh *leverage* terhadap GPM pada perbankan: (1) Biaya bunga: Semakin tinggi *leverage*, semakin banyak utang yang harus dibayar oleh perbankan sebagai bunga. Biaya bunga yang tinggi dapat menurunkan GPM karena biaya tersebut mengurangi keuntungan yang dihasilkan oleh perbankan. (2) Risiko kredit: Semakin tinggi *leverage*, semakin besar risiko kredit yang harus ditangani oleh perbankan. Jika terjadi gagal bayar atau kredit macet, perbankan harus menanggung kerugian yang lebih besar, yang dapat mengurangi GPM. (3) Ketahanan modal: Semakin tinggi *leverage*, semakin sedikit modal yang tersedia untuk menanggapi risiko dan kebutuhan keuangan perbankan. Dalam kondisi pasar yang sulit, perbankan dengan *leverage* tinggi dapat menghadapi kesulitan untuk mempertahankan kecukupan modal, yang dapat berdampak pada GPM.

Keenam, modal kerja kuantitatif dan kualitatif. Modal kerja adalah jumlah aset lancar yang tersedia bagi perusahaan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Modal kerja terdiri dari aset lancar seperti kas, persediaan, piutang, dan investasi jangka pendek dikurangi kewajiban lancar seperti hutang dagang dan biaya yang masih harus dibayar. Ada dua jenis modal kerja, yaitu modal kerja kuantitatif dan kualitatif. Modal kerja kuantitatif adalah jumlah uang yang tersedia untuk digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan operasi sehari-hari. Modal kerja kualitatif adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola aset dan kewajiban secara efektif dan efisien. Gross Profit Margin (GPM) adalah rasio yang mengukur efisiensi biaya operasi sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bruto. Modal kerja kuantitatif dapat mempengaruhi GPM karena perusahaan harus memiliki modal kerja yang cukup untuk membiayai operasi sehari-hari. Jika perusahaan tidak memiliki modal kerja yang cukup, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban dan membayar biaya operasional, yang dapat menurunkan GPM. Namun, terlalu banyak modal kerja juga dapat mengurangi GPM karena perusahaan harus membayar bunga pada uang yang dipinjam untuk membiayai modal kerja. Sementara itu, modal kerja kualitatif dapat mempengaruhi GPM karena perusahaan harus dapat mengelola aset dan kewajiban dengan efektif dan efisien. Jika perusahaan tidak dapat mengelola persediaan mereka dengan baik, mereka mungkin mengalami kerugian karena persediaan kadaluwarsa atau rusak. Jika perusahaan tidak dapat mengelola piutang mereka dengan baik, mereka mungkin mengalami kerugian karena piutang tidak dapat dikumpulkan dengan baik. Jika perusahaan tidak dapat mengelola kewajiban mereka dengan baik, mereka mungkin mengalami kesulitan membayar hutang dagang atau membayar biaya yang masih harus dibayar. Oleh karena itu, modal kerja kuantitatif dan kualitatif dapat mempengaruhi GPM pada perbankan. Untuk memaksimalkan GPM, perbankan harus memastikan bahwa mereka memiliki modal kerja yang cukup untuk membiayai operasi sehari-hari dan juga dapat mengelola aset dan kewajiban dengan efektif dan efisien. Dengan cara ini, perbankan dapat memperoleh laba yang lebih tinggi dan meningkatkan efisiensi biaya operasi mereka.

Ketujuh, perputaran kas. Perputaran kas dapat mempengaruhi GPM pada perbankan karena pengelolaan kas yang baik dapat membantu perusahaan menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan. Ketika perusahaan dapat mengelola kas mereka dengan baik, mereka dapat memperoleh bunga lebih tinggi dari investasi mereka dan meminimalkan biaya pinjaman. Dalam konteks perbankan, perputaran kas yang tinggi dapat menunjukkan bahwa

perbankan mampu mengelola kas dengan baik dan memanfaatkannya untuk membiayai operasi mereka. Dengan kata lain, perbankan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah, yang dapat meningkatkan GPM mereka. Namun, perputaran kas yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan terlalu konservatif dalam mengambil risiko atau kurang fokus pada pertumbuhan. Sebaliknya, perputaran kas yang terlalu rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan terlalu agresif dalam mengambil risiko atau kurang efektif dalam mengelola kas mereka. Kedua kondisi ini dapat mempengaruhi GPM pada perbankan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan GPM, perbankan harus memastikan bahwa mereka memiliki perputaran kas yang seimbang, yaitu cukup tinggi untuk menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan kas, tetapi juga cukup rendah untuk menunjukkan fokus pada pertumbuhan dan pengambilan risiko yang sehat. Dengan cara ini, perbankan dapat meningkatkan efisiensi biaya operasi mereka dan memaksimalkan keuntungan mereka.

Kedelapan, perputaran piutang. Perputaran piutang juga dapat mempengaruhi *Gross Profit Margin (GPM)* pada perbankan. Hal ini karena perputaran piutang yang lebih tinggi dapat mengakibatkan terjadinya penurunan GPM pada perbankan. Ini terjadi karena perusahaan harus memberikan diskon atau mengurangi harga jual pada pelanggan yang membayar dengan cepat, sehingga dapat mengurangi margin keuntungan yang diperoleh. Selain itu, jika perusahaan mempercepat perputaran piutang dengan mengurangi kualitas kredit yang diberikan kepada pelanggan, maka hal tersebut dapat meningkatkan risiko kredit dan menurunkan kualitas aset perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan memperlambat perputaran piutang, maka hal tersebut dapat meningkatkan GPM karena perusahaan dapat mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi. Dalam konteks perbankan, pengaruh perputaran piutang terhadap GPM harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan keseimbangan antara risiko kredit dan profitabilitas. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan perputaran piutang yang optimal yang dapat membantu meningkatkan cash flow dan profitabilitas tanpa meningkatkan risiko kredit yang tidak perlu.

Kesembilan, Receivable Turnover. Pada perbankan, pengaruh *Receivable Turnover* terhadap *Gross Profit Margin/GPM* mungkin tidak begitu signifikan karena perbankan tidak mengandalkan piutang dari pelanggan sebagai sumber pendapatan utama mereka. Sebaliknya, perbankan menghasilkan pendapatan dari bunga dan biaya yang dikenakan atas layanan dan produk yang mereka tawarkan. Namun demikian, perbankan tetap membutuhkan likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasi bisnis mereka dengan baik. *Receivable turnover* yang tinggi dapat membantu perbankan mengoptimalkan arus kas dan meminimalkan risiko kredit yang tidak tertagih, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasi perbankan secara keseluruhan. Selain itu, jika perbankan mengeluarkan kredit kepada pelanggan mereka, *receivable turnover* yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan kesulitan dalam mengumpulkan pembayaran dari pelanggan mereka, sehingga dapat meningkatkan risiko kredit yang tidak tertagih dan dapat mempengaruhi GPM perbankan. Secara keseluruhan, *Receivable Turnover* dapat mempengaruhi GPM pada perbankan dengan cara yang tidak langsung, dengan membantu meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi risiko kredit yang tidak tertagih. Namun, peran ini mungkin tidak sebesar pada perusahaan lain yang mengandalkan piutang dari pelanggan sebagai sumber pendapatan utama mereka.

Kesepuluh, Total Asset Turnover/TATO. Dalam industri perbankan, TATO dapat memengaruhi GPM karena aset perbankan terutama berupa pinjaman dan investasi yang menghasilkan pendapatan bunga dan biaya yang dibebankan kepada nasabah. Semakin tinggi TATO, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan oleh karena itu dapat meningkatkan GPM. Namun, pengaruh TATO terhadap GPM tidak selalu linear. Dalam beberapa kasus, peningkatan TATO mungkin dapat menyebabkan penurunan GPM jika perusahaan memilih untuk menurunkan suku bunga pinjaman atau meningkatkan biaya pengumpulan dana. Sebaliknya, penurunan TATO dapat

meningkatkan GPM jika perusahaan memilih untuk mengoptimalkan kualitas pinjaman dengan menurunkan risiko kredit.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Gross Profit Margin* (GPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 79 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio GPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 7 kluster dan 131 item topik. Kluster 1 terdiri dari 29 topik, kluster 2 terdiri dari 21 topik, kluster 3 terdiri dari 21 topik, kluster 4 terdiri dari 19 topik, kluster 5 terdiri dari 15 topik, kluster 6 terdiri dari 15 topik, dan kluster 7 terdiri dari 11 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 19 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio GPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Benchmarking* agresivitas pajak, *Earning Per Share*/EPS, *Financial distress in Technology*, harga saham, *income smoothing*/perataan laba, indikator ekonomi, kebijakan dividen, keputusan untuk melakukan transfer *pricing*, kinerja keuangan, *market value* perusahaan, *Net Profit Margin*/NPM, nilai perusahaan, nilai pasar, pertumbuhan laba, pengungkapan *Corporate Social Responsibility*/CSR, *Return On Asset*/ROA, *Return On Equity*/ROE, *Return On Investment*/ROI, dan *return* saham. Dan terdapat 10 topik yang berkaitan dengan determinan rasio GPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: Covid-19, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*/DER, *Inventory Turnover*/IT, *leverage*, modal kerja kuantitatif dan kualitatif, perputaran kas, perputaran piutang, *Receivable Turnover*, dan *Total Asset Turnover*/TATO.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, E.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>

- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>

[Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>

[Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>